

AVTOMOBILNING TORMOZLASH XUSUSIYATLARI

ERGASHEV S. A.

*Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti
Texnik ta'minot kafedrasi katta o'qituvchisi, podpolkovnik*

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif tomonidan avtomobillarning tormoz tizimlari turlari, ularning ishlash tartibi, avtomobilni tormozlash usullari, ob-havo va yo'l sharoitlarining avtomobil tormozlash xususiyatlariga ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: avtomobil, haydovchi, tormoz tizimi, harakat tezligi, tormoz yo'li, yo'l sharoiti.

Аннотация: В данной статье автором даны сведения о видах тормозных систем автомобилей, порядок их работы, правила торможения автомобилей, влияние погодных и дорожных условий на тормозные показатели автомобилей.

Ключевые слова: автомобиль, водитель, тормозная система, скорость движения, тормозной путь, дорожные условия.

Avtomobilning tormozlash xususiyatlari deganda, haydovchining avtomobil harakatlanishi tezligini pasaytirish, zarur bo'lganda, tezda to'xtash va nishablik joylarida to'xtaganda to'xtab turish xususiyatiga aytiladi.

Tormozlash xususiyatlari quyidagi tormoz tizimlari bilan ta'minlanadi:

ishchi tormoz tizimi;

ehtiyot tormoz tizimi;

yordamchi tormoz tizimi;

to'xtab turish tormoz tizimi.

Ishchi tormoz tizimi avtomobilning harakatlanish vaqtida doimiy foydalanish uchun mo'ljallangan. Uning yordamida haydovchi avtomobilning tezligini sekinlatishi yoki uni to'xtashi mumkin. Barcha turdagi avtomobil ishchi tormoz tizimi bilan jihozlanadi. Ishchi tormoz tizimining boshqarish organi, odatda, tormoz tepkisi hisoblanadi. Nogironlarga mo'ljallangan avtomobillarda tepki dasta bilan almashtirilishi mumkin.

Ehtiyot tormoz tizimi ishchi tormoz tizimi ishdan chiqqanda avtomobilni sekinlatish va to'xtatish uchun mo'ljallangan bo'ladi. KamAZ avtomobillarida ehtiyot tormoz tizimi to'xtab turish tormozi bilan konstruktiv birlashtirilgan. Boshqarish dastasi yordamida

prujinali energoakkumulyatorlardan havo chiqishini sozlash va shu bilan tormozlanish kuchi va intensivligini sozlash mumkin.

Yordamchi tormoz tizimi uzoq muddatga kichik tormoz kuchi hosil qilish uchun mo'ljallangan. Bunday tormoz tizimi bilan shaharlararo yo'nalishda qatnashga mo'ljallangan ba'zi yuk avtomobillari va avtobuslar jihozlanadi.

Yordamchi tormoz tizimining ish prinsipi u ulanganda dvigatelda yonilg'i uzatish to'xtatiladi va gazlarni chiqarish quvurlaridato'sgich (zaslonka) yopilib tirsakli valning aylanishiga to'sqinlikni vujudga keltirishga asoslangan. Shunday qilib, bunday holatda dvigatel bilan tormozlash bo'ladi. Odatda, yordamchi tormoz tizimidan surunkali nishabliklarda, ishchi tormoz mexanizmining qizishi va o'yilishining oldini olish uchun foydalanadilar. Yordamchi tormoz tizimi avtomobilni to'satdan to'xtatish imkonini bermaydi.

1-rasm. Gidravlik tormoz tizimi ishlash tartibi

To'xtab turish tormoz tizimi to'xtab turgan avtomobilning o'z-o'zidan yurib ketishining oldini olishga mo'ljallangan. Odatda, bu tizim ishchi tormoz mexanizmlariga ta'sir qiladi va mexanikaviy po'lat arqon yuritmal yoki prujinali energoakkumulyatorli bo'ladi. To'xtab turish tormoz tizimi bilan barcha avtomobillar jihozlanadi.

Ayrim hollarda avtomobil to'xtab turish joylarida to'xtaganda, to'xtab turish tormozi o'rniga past uzatmalardan biri ulab qo'yiladi. Bu yo'llarda harakatlanish

qoidalariga zid. Istisno tariqasida, boshqa iloj qolmaganda, karbyuratorli avtomobillardabu usulni qo‘llash mumkin, chunki bunday dvigatellarda o‘t oldirishtizimi o‘chirib qo‘yilgan bo‘ladi. Biror sababga ko‘ra harakatga kelgan avtomobil dvigateli o‘t olmaydi.

2-rasm. Avtomobil tormoz yo‘lining yo‘l sharoitlariga bog‘liqligi

Dizel dvigateli avtomobillarda bunday usulni qo‘llash qat‘iyan man etiladi. Bundan tashqari, to‘xtab turish tormozi bilan birga uzatmani ulab qo‘yish ham dizel dvigatelli avtomobillarda qat‘iyan taqiqlanadi. Chunki biror sababga ko‘ra avtomobil harakatlansa, dvigateli hech qanday to‘siqsiz ishga tushadi, rejimli regulyator yoqilg‘i berishni ko‘paytiradi, to‘xtab turish tormozi ulangan bo‘lishidan qat‘i nazar, avtomobil past tezlik bilan harakatlana boshlaydi va yo‘l-transport hodisasini keltirib chiqarishi mumkin. Tormoz tizimining mustahkamligi harakatlanish xavfsizligiga bog‘liq bo‘ladi. Shuning uchun yo‘llarda harakatlanish qoidalari va Davlat Yo‘l Harakati Xavfsizligi Boshqarmasi bu tizimning ishonchli ishlashiga katta talablar qo‘yadi. Mustahkam va sifatli tormoz tizimi kerakli harakatlanish xavfsizligini ta‘minlaydi va haydovchiga avtomobilni boshqarishda o‘zini ishonchli tutish imkonini beradi.

Tormoz deb avtomobilning kinetik energiyasini tormoz barabanlari (yoki disk) va tormoz kolodkalari friksion ustquymalari (nakladka), shuningdek shina bilan yo‘l orasidagi ishqalanish jarayoniga aytiladi. Hozirgi zamonaviy avtomobil tormozlari yo‘l bilan shina orasidagi ilashish kuchidan ancha katta tormoz kuchinihosil qiladi. Bunday vaziyatda avtomobil g‘ildiraklari blokirovka (aylanmasdan) holatida harakatlanishi, bu esa

g'ildiraklarning sirpanishiga va avtomobilning haydovchiga bo'ysunmagan holda surilishiga olib kelishi mumkin. G'ildiraklar blokirovkagacha baraban va tormoz ustquymalari ishqalanish-sirpanish kuchi ta'sir etadi, shinaning yo'l bilan kontakt zonasida ishqalanish kuchi vujudga keladi. G'ildiraklar blokirovka bo'lganda g'ildirakning aylanishi va tormozdagi ishqalanish kuchini yengishga sarflanadigan energiya to'xtatiladi.

Tormozlashning ikki turi mavjud:

rejali;

favqulodda.

Rejali tormozlash deb avtomobilning tezligini pasaytirish yoki uni haydovchi oldindan ko'zlangan joyga to'xtatish uchun tormozlashga aytiladi.

Favqulodda tormozlash deb kutilmaganda qatnov qismida paydobo'lgan yoki kech aniqlangan to'siqni bosmaslik uchun yuqori intensivlik bilan tormozlashga aytiladi. Tormozlash xususiyatlari bir necha ko'rsatkichlar bilan baholanadi. Bulardan asosiysi eng katta sekinlashuv va to'xtash yo'li hisoblanadi. Tormoz xususiyati ko'rsatkichlari ularni aniqlash sharoitigabog'liq bo'ladi. Masalan, sirpanchiq yo'lda quruq asfaltga qaraganda avtomobilning tormoz yo'li ko'p bo'ladi. Shuning uchun avtomobilning texnik tavsifnomasida u yoki bu tormoz xususiyati ko'rsatkichini ko'rsatganda aniqlangan sharoit ko'rsatiladi. Odatda, avtomobilning tormoz yo'li uning yoqilg'i to'la quyilgan, bitta yo'lovchisi bo'lganda qattiq qoplamali gorizontall yo'lda soatiga 60 yoki 40 km tezlikda aniqlanadi. Avtomobilning tormozlashda sekinlashuvini aniqlash uchun maxsus asbob – **dessalerometr** qo'llaniladi.

Tormoz yo'li deb avtomobilning tormozlashni boshlagandan to u to'la to'xtaguncha bosib o'tgan masofasiga aytiladi.

To'xtash yo'li deb to'siqni ko'rgandan to avtomobil to'xtaguncha avtomobil bosib o'tgan yo'lga aytiladi.

Tormozlaganda avtomobil g'ildiraklariga tortish kuchi emas, quyidagi rasmda ko'rsatilganidek R_{t1} va R_{t2} (3-rasm) tormozlash kuchi ta'sir qiladi. Bunda inersiya kuchi avtomobil harakat yo'nalishi bo'ylab yo'nalgan bo'ladi.

3-rasm. Avtomobilning tormozlash va to'xtash yo'li.

Favqulodda tormozlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Haydovchi to'siqni ko'rib yo'l vaziyatini baholaydi, tormozlashga qaror qilganda u oyog'ini tormoz tepkisiga qo'yadi. Bu amalni bajarish uchun ketgan vaqt T_p (32-rasm) (haydovchining reaksiyasi vaqti) rasmda AB qismga to'g'ri keladi. Bu vaqtning avtomobil tezligini kamaytirmasdan S_p masofani o'tadi. Keyin haydovchi tormoz tepkisini bosadi va asosiy tormoz silindridan bosim (yoki tormoz jumragidan) g'ildirak tormoz silindrlariga (tormoz kameralariga) uzatiladi. Tormoz yuritmasining ishga tushish vaqti T_{pt} ushbu rasmda VS qism oralig'ida bo'ladi. T_{pt} vaqti asosan tormoz yuritmasi konstruksiyasiga bog'liq bo'ladi. U gidravlik yuritmalı avtomobillarda 0,6-0,8 sek (daqiqani) tashkil qiladi. Pnevmatik yurit-mali avtopoezdlar uchun bu vaqt 2-3 sek bo'lishi mumkin. T_{pt} vaqtida avtomobil tezligini pasaytirmasdan S_{rt} masofani bosib o'tadi.

T_{rt} vaqti tugashida tormoz tizimi to'la ulangan bo'ladi (S nuqta) va avtomobil tezligi kamaya boshlaydi. Bunda sekinlashuv avvaliga oshadi (SD qismi, T_{pt} – tormoz kuchini oshira borish vaqti). Keyin taxminan doimiy bo'lib J_{ust} ga teng bo'ladi (J_{ust} vaqti,

ED qism). T_{pt} davrining davomiyligi transport vositasi massasi va yo‘l qoplamasi holati hamda turiga bog‘liq bo‘ladi.

Avtomobil massasi va yo‘l bilan shina orasidagi tishlanish koeffitsienti qancha ko‘p bo‘lsa, T_{pt} vaqti shuncha ko‘p bo‘ladi. Bu vaqt qiymati 0,1-0,6 sekund atrofida bo‘ladi. Avtomobil esa S_{pt} – masofaga siljiydi va uning tezligi bir muncha kamayadi.

Doimiy sekinlashuv bilan harakatlenganda (T_{ust} vaqti DE qism) avtomobil tezligi har bir soniyada bir xil miqdorda kamaya boradi. Tormozlanish oxirida u nolga tushadi (E nuqta) va avtomobil S_{ust} masofasini bosib o‘tib to‘xtaydi. Haydovchi tormoztepkisidan oyog‘ini oladi va tormozlanishdan bo‘shatish bo‘ladi (T_{ot} – tormozlanishdan bo‘shatish vaqti EF qismi).

Agar barcha g‘ildiraklarda tormoz kuchi eng katta qiymatga erishsa (yo‘l bilan shina orasidagi tishlanish kuchi) bir xilda sekinlashuv quyidagicha aniqlanadi:

$$J_{ust} = Y q.$$

Ammo tormozlashda inersiya kuchi ta’sirida oldingi ko‘prik yuklanadi, orqa ko‘prik aksincha yuksizlanadi. Shuning uchun oldingi g‘ildirak reaksiyasi R_{z1} ko‘payadi va orqa g‘ildirakniki R_{z2} kamayadi. Shunga ko‘ra, ilashish kuchi ham tegishli miqdorda kamayadi.

Ko‘pchilik avtomobillarda ilashish kuchidan to‘la va bir vaqtda foydalanish juda kam kuzatiladi, amaldagi sekinlashuv mumkin bo‘lganidan kam bo‘ladi. Sekinlashuv kamayishini hisobga olish uchun. J_{ust} aniqlash formulasida tormozlash effektivligini hisobga oluvchi tuzatish koeffitsienti kiritiladi. Bu koeffitsient k_e engil avtomobillar uchun 1,1-1,5, yuk avtomobillari va avtobuslar uchun 1,3-1,5 ga teng. Sirpanchiq yo‘llarda barcha g‘ildiraklarda tormoz kuchi amalda bir vaqtda ilashish kuchi miqdoriga etadi. Shuning uchun $x < 0,4$ bo‘lganda avtomobil turidanqat’i nazar $k_e = 1$ qabul qilinadi.

Tormoz yo‘li to‘xtash yo‘lidan kam, chunki haydovchi reaksiyasi vaqtida avtomobil ancha masofa yuradi. To‘xtash va tormoz yo‘li tezlik oshganda va ilashish koeffitsienti kamayganda oshadi. Dastlabki tezlik soatiga 40 km bo‘lganda, quruq gorizont tekis yo‘lda tormoz yo‘lining eng kam yo‘l qo‘yiladigan miqdori me’yorlangan. U yo‘llarda harakatlanish qoidalarida keltirilgan. Tormoz tizimining samaradorligi ko‘p jihatdan uning

va shinaning texnik holatiga bog‘liq bo‘ladi. Tormoz tizimiga moy yokisuv tushganda tormoz ustquymalari va baraban (disk) orasidagi ishqalanish koeffitsienti kamayadi. Bu tormoz momentini kamaytiradi. Shina naqshlari eyilganda ilashish koeffitsienti kamayadi. Bu tormoz kuchining kamayishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamatov X.M. va boshq. Avtomobillar: Darslik. – T., 2000.
2. Fayzullaev E. va boshq. Transport vositalarining tuzilishi vanazariyasi. – T., 2005.
3. В. Коноплянко “Основы управления автомобилем и безопасность движения” – М.: 1989. – С. 43.
4. С. Е. Козориз. “Методические основы подготовки водителей транспортных средств”. – П. 2006. – С. 72.